

MEHNAT MUNOSABATLARIDA GENDER TENGLIKNI TA'MINLASH MUAMMOLARI VA ULARNI BARTARAF ETISH ISTIQBOLLARI

Ismoilova Aziza Alisher qizi

Toshkent davlat yuridik universiteti doktoranti

E-mail: aismoilova_1989@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14504366>

Annotatsiya: Mehnat munosabatlarida gender tenglikni ta'minlash zamonaviy jamiyatning asosiy ijtimoiy-iqtisodiy tamoyillaridan biridir. Ushbu maqolada gender tenglikka erishishda yuzaga keladigan muammolar, ularning sabab va oqibatlari, shuningdek, xalqaro va milliy tajriba asosida ushbu muammolarni bartaraf etish yo'llari muhokama qilinadi. Mehnat munosabatlarida gender tenglikni ta'minlash uchun huquqiy va institutsional mexanizmlarni takomillashtirish, gender auditi tizimini rivojlantirish va xalqaro standartlarga mos siyosat yuritish zarurligi ta'kidlanadi.

Kalit so'zlar: gender tenglik, mehnat munosabatlari, xodimlarning huquqlari, diskriminatsiya, xalqaro standartlar, gender audit, gender kvota, huquqiy mexanizmlar, iqtisodiy samaradorlik.

1. Gender tenglik mehnat munosabatlarida adolat va barqarorlikni ta'minlashning asosiy omillaridan biri hisoblanadi. Hozirgi kunda gender tenglik masalalari nafaqat inson huquqlarini himoya qilish, balki iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanishni ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. O'zbekiston Respublikasi "Xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlar kafolatlari to'g'risida"gi Qonunda [1] davlat organlari va tashkilotlarda gender tenglikni ta'minlash bo'yicha chora-tadbirlar ko'rish zarurligi belgilangan".

O'zbekistonda mehnat munosabatlarida gender tenglikni mustahkamlash bo'yicha qator chora-tadbirlar amalga oshirilayotgan bo'lsa-da, amaliyotda bu sohada bir qator muammolar saqlanib qolmoqda.

Gender tafovutlari hali ham global miqyosda dolzarb muammolardan biri bo'lib qolmoqda. Ayollar va erkaklar o'rtasidagi ish haqi farqlari bu muammoning eng yaqqol ko'rinishidir. Xalqaro Mehnat Tashkiloti (XMT) ma'lumotlariga ko'ra, ayollar o'rtacha erkaklarga nisbatan 20% kam maosh oladi [2]. Bu nafaqat iqtisodiy tengsizlikni kuchaytiradi, balki ijtimoiy adolat tamoyillariga ham ziddir. Shu bilan birga, ayollar yuqori lavozimlarga ko'tarilishda sezilarli qiyinchiliklarga duch kelmoqda. Rahbarlik lavozimlaridagi ayollar ulushi past bo'lib, bu mehnat bozoridagi gender tengsizlikning yana bir ko'rinishi hisoblanadi.

Bundan tashqari, gender tenglikni ta'minlash bo'yicha xalqaro darajada qabul qilingan konvensiyalar mavjud bo'lsa-da, ularni milliy qonunchilikka to'liq integratsiya qilishdagi zaiflik bu muammoni yanada chuqurlashtiradi. Huquqiy mexanizmlarning yetarlicha samarali emasligi gender tenglikni amalda qo'llashga to'sqinlik qilmoqda.

"Shishlik shift", "yopishqoq pol" va "teshik quvur" kabi atamalar gender tengsizlikni ifodalovchi asosiy tushunchalardan hisoblanadi. Ularning mavjudligi ko'pincha ayollar uchun mehnat bozorida teng imkoniyatlarni cheklaydi, ammo ayrim hollarda erkaklar uchun ham muhim ahamiyat kasb etishi mumkin.

"Shishlik shift" (glass ceiling): Ushbu atama yuqori rahbarlik lavozimlariga erishishdagi ko'rinmas to'siqlarni ifodalaydi. Bu odatda ayollarni qamrab oladi, chunki ko'plab sohalarda ayollarning rahbar lavozimlarga erishishi qiyin. Ammo ayrim sohalarda, masalan,

ta'lim yoki sog'liqni saqlash kabi "ayollar ustunlik qiluvchi" tarmoqlarda erkaklar ham shunga o'xshash cheklovlarga duch kelishi mumkin [3].

“Yopishqoq pol” (sticky floor): Ushbu tushuncha ayollarning past daromadli va o'sish imkoniyatlari cheklangan lavozimlarda "qotib qolishi"ni ifodalaydi. Erkaklar ham ba'zi hollarda past darajali lavozimlarda qolib ketishi mumkin, ammo bu odatda ijtimoiy jihatdan gender stereotiplari bilan bog'liq emas[4].

“Teshik quvur” (leaky pipeline): Ushbu atama asosan ayollarning kasbiy faoliyatlarini tark etish jarayonini tushuntiradi. Bu ko'pincha bola parvarishi yoki oilaviy majburiyatlar tufayli yuzaga keladi. Erkaklar ham o'z faoliyatlarini tark etishi mumkin, lekin bu odatda genderga oid bo'lmagan sabablarga bog'liq [5].

Mazkur atamalar ko'proq ayollarning mehnat bozorida duch keladigan gender tengsizliklarini tushuntiradi. Biroq, ayrim hollarda ular erkaklarga ham taalluqli bo'lishi mumkin. Ushbu tushunchalar mehnat munosabatlarida teng imkoniyatlarni targ'ib qilish va gender stereotiplarni yo'qotish bo'yicha chora-tadbirlar ishlab chiqishda muhim rol o'ynaydi.

Muammolarning ildizi ko'pincha jamiyatdagi gender stereotiplardan kelib chiqadi. An'anaviy qarashlar ayollarning asosiy roli uy bekasi sifatida ko'rilishini va erkaklarning asosiy boquvchi ekanligi haqidagi tushunchani mustahkamlaydi. Bu stereotiplar gender tenglikka erishish yo'lidagi asosiy to'siqlardan biri bo'lib qolmoqda va gender tafovutlarini yanada chuqurlashtiradi. Ushbu muammolarni hal qilish uchun iqtisodiy, huquqiy va madaniy yondashuvlarning integratsiyalashgan choralari zarur.

Mehnat munosabatlarida gender tenglikni ta'minlash yo'lida bir qator muammolar mavjud bo'lib, ular jamiyatdagi ijtimoiy, huquqiy va iqtisodiy tizimlarning o'zaro uyg'unlashmaganligidan kelib chiqadi.

Birinchidan, genderga asoslangan diskriminatsiya hali ham keng tarqalgan muammo bo'lib qolmoqda. Mehnat bozorida erkaklar va ayollar o'rtasida teng imkoniyatlarning yetarlicha ta'minlanmagani, jumladan, ish haqi farqlari, lavozimga ko'tarilishdagi qiyinchiliklar va mehnat sharoitlaridagi tengsizlik kabi masalalar dolzarbdir. Bu holat nafaqat iqtisodiy adolatsizlikni kuchaytiradi, balki jamiyatdagi umumiy tenglik tamoyillariga ham zarar yetkazadi.

Ikkinchidan, huquqiy mexanizmlarning zaifligi bu muammoni yanada chuqurlashtiradi. Garchi qonunchilikda gender tenglikka oid ba'zi normalar mavjud bo'lsa-da, ularning yetarli darajada ishlab chiqilmaganligi yoki amaliy tatbiq etishdagi zaiflik samaradorlikni pasaytiradi. Qonunchilikni yanada takomillashtirish va mavjud me'yorlarning amalda ishlashini ta'minlash zarur.

Uchinchidan, ijtimoiy stereotiplar gender tenglikka qarshi asosiy to'siqlardan biri bo'lib qolmoqda. Jamiyatda ayollarning roli faqatgina oila va uy yumushlari bilan cheklanishi haqidagi an'anaviy qarashlar gender tafovutlarini saqlab qoladi. Ushbu stereotiplarni o'zgartirish, jamiyatda gender masalalariga nisbatan ongni oshirish muhim ahamiyatga ega.

Nihoyat, gender auditi va monitoringning yetishmasligi bu boradagi asosiy muammolardan biridir. Ko'plab tashkilotlarda gender tenglikni baholash va nazorat qilish bo'yicha tizimli mexanizmlar mavjud emas. Bu esa muammolarni vaqtida aniqlash va ularni bartaraf etishda jiddiy qiyinchiliklarga olib keladi.

Mazkur muammolarni hal qilish uchun qonunchilikni takomillashtirish, gender stereotiplarni kamaytirish bo'yicha targ'ibot ishlarini olib borish va gender auditi tizimini

joriy etish kabi chora-tadbirlarni amalga oshirish lozim. Bu esa mehnat munosabatlarida teng imkoniyatlar va ijtimoiy adolatni ta'minlashga xizmat qiladi.

Mehnat munosabatlarida gender tenglikni ta'minlash yo'lida mavjud muammolarni bartaraf etish uchun qator strategik yondashuvlarni amalga oshirish zarur. Eng avvalo, qonunchilikni takomillashtirish muhim ahamiyat kasb etadi. Mehnat kodeksiga gender tenglikni ta'minlashga oid aniq qoidalarni kiritish va ularning amaliyotda samarali ishlashini ta'minlash talab qilinadi. Bu jarayonda ish beruvchilarning mas'uliyatini oshirish, shuningdek, ishga qabul qilishda, ish haqi belgilashda va lavozimga ko'tarilishda gender tenglikni buzishga yo'l qo'ymaslik bo'yicha aniq mexanizmlar ishlab chiqilishi lozim.

Shu bilan birga, gender tafovutlarini aniqlash va bartaraf etish maqsadida tashkilotlarda gender auditi tizimini joriy qilish muhim ahamiyatga ega[2]. Bu tizim orqali ish haqi, ish sharoitlari va lavozim imkoniyatlaridagi gender tafovutlarni doimiy monitoring va baholash yordamida aniqlash va ularni yo'q qilish imkoniyati yaratiladi. Gender auditi ayollar va erkaklar uchun teng imkoniyatlarni kafolatlashga xizmat qiladi.

Jamiyatda madaniy o'zgarishlarni rag'batlantirish ham muhim strategiyalardan biridir. Gender tenglikka oid stereotiplarni yo'qotish uchun ommaviy axborot vositalari, ta'lim muassasalari va nodavlat tashkilotlar orqali keng qamrovli targ'ibot ishlarini olib borish zarur. Shu jarayonda ayollar va erkaklarning mehnat bozoridagi teng ishtirokini targ'ib qilish va gender tenglik bo'yicha ta'lim dasturlarini joriy etish muhimdir.

Xalqaro tajribadan foydalanish bu borada katta ahamiyatga ega. Yevropa Ittifoqi va Skandinaviya davlatlarining gender tenglikni ta'minlash bo'yicha ilg'or tajribalari milliy sharoitlarga moslashtirilishi lozim. Masalan, gender kvotalar joriy etish va ota-onalik ta'tilini gender teng sharoitda taqdim etish kabi yondashuvlar o'rganilib, tatbiq etilishi kerak.

Bundan tashqari, gender tenglikni mustahkamlashda davlat va nodavlat tashkilotlar o'rtasidagi ijtimoiy sheriklikni rivojlantirish muhimdir. Xususiy sektorni gender tenglikka qaratilgan loyihalarda faol ishtirok etishga jalb qilish orqali hamkorlikni kuchaytirish mumkin. Ushbu jarayonlarda mahalliy va xalqaro tashkilotlarning ko'magi katta ahamiyatga ega bo'lib, ular orqali gender tenglikni ta'minlash bo'yicha ilg'or tajribalar keng joriy etilishi mumkin.

Mazkur yondashuvlar mehnat munosabatlarida gender tenglikni ta'minlashga, ijtimoiy adolatni mustahkamlashga va jamiyatning barqaror rivojlanishiga zamin yaratadi. Ushbu chora-tadbirlar gender tenglikni ta'minlashga, mehnat munosabatlarida ayollar va erkaklar uchun teng imkoniyatlar yaratishga, shuningdek, iqtisodiy samaradorlik va ijtimoiy barqarorlikka hissa qo'shadi. Integratsiyalashgan yondashuv orqali milliy qonunchilikni takomillashtirish va gender tenglikni ta'minlashda xalqaro tajribadan samarali foydalanish muhim ahamiyatga ega. Gender tenglik mehnat munosabatlarida nafaqat xodimlar huquqlarini himoya qilishga, balki jamiyatda ijtimoiy adolat va iqtisodiy samaradorlikni ta'minlashga xizmat qiladi. Ushbu maqsadga erishish uchun huquqiy, institutsional va ijtimoiy yondashuvlarni uyg'unlashtirish zarur. Gender auditi, xalqaro standartlar asosidagi qonunchilik va jamiyatdagi madaniy o'zgarishlar orqali mehnat munosabatlarida gender tenglikni rivojlantirish mumkin. Bu esa jamiyatning barqaror va adolatli rivojlanishiga zamin yaratadi.

References:

1. O'zbekiston Respublikasining "Xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlar kafolatlari to'g'risida" Qonuni. 02.09.2029. O'RQ-562- son. Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 12.04.2023-y., 03/23/829/0208-son.
2. We Drive Diversity, Equity, and Inclusion in the Workplace. From the Front Line to the C-Suite. [Elektron resurs]. -URL: <https://www.catalyst.org/>
3. Catalyst (2020), Women in Leadership. <https://www.catalyst.org>
4. ILO (2021), The Future of Diversity in the Workplace. <https://www.ilo.org>
5. UNESCO (2019), Women in STEM: A Global Perspective. <https://www.unesco.org>